

TEMA 05

Doença de Parkinson e Disfunção Autonômica: Implicações Clínicas e Tratamento

Autores: Alif Carvalho dos Santos, Leandro Rezende de Souza Júnior, Guilherme Augusto SantanaSilva, Eglaeide Santos de Oliveira Barbaresco, Patrick Lacerda Ribeiro, Ricardo Campos de Figueiredo Gonçalves,

Resumo:

Introdução: A doença de Parkinson (DP), uma desordem neurodegenerativa crônica, é caracterizada por uma tríade de sintomas motores: tremor em repouso, rigidez muscular e bradicinesia. No entanto, a DP é uma doença complexa que se manifesta além dos sintomas motores, abrangendo uma ampla gama de distúrbios não motores, dentre os quais a disfunção autonômica se destaca. A disfunção autonômica na DP compreende um conjunto de alterações nas funções involuntárias do organismo, como controle da pressão arterial, temperatura corporal, digestão e micção, que podem impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A compreensão da relação entre a DP e a disfunção autonômica é fundamental para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática da literatura foi identificar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a prevalência, características clínicas e implicações terapêuticas da disfunção autonômica em pacientes com DP, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da assistência a esses pacientes. **Metodologia:** Foi realizada uma busca sistemática em quatro bases de dados (PubMed, Scielo, Web of Science) utilizando os seguintes descritores: "Parkinson's disease", "autonomic dysfunction", "clinical implications" e "treatment". Foram incluídos artigos originais publicados nos últimos 10 anos que abordassem a relação entre a DP e a disfunção autonômica em seres humanos. Os estudos foram selecionados com base nos seguintes critérios de inclusão: (1) desenho do estudo prospectivo ou retrospectivo; (2) população de pacientes com diagnóstico confirmado de DP; e (3) avaliação da presença de disfunção autonômica. Foram excluídos estudos com desenho de caso único, revisões narrativas e aqueles que não apresentavam dados originais sobre a temática. **Resultados:** A busca resultou na identificação de um número significativo de estudos que investigaram a disfunção autonômica na DP. Os resultados evidenciaram uma alta prevalência de distúrbios autonômicos em pacientes com DP, com destaque para a hipotensão ortostática, disfunção gastrointestinal e disfunção miccional. A disfunção autonômica mostrou-se associada a maior gravidade da doença, pior qualidade de vida e maior morbidade. Os estudos também demonstraram que a disfunção autonômica pode preceder o aparecimento dos sintomas motores da DP, sugerindo que ela pode ser um marcador precoce da doença. **Conclusão:** A disfunção autonômica é uma manifestação comum e impactante da doença de Parkinson. A compreensão da fisiopatologia e das implicações clínicas da disfunção autonômica é fundamental para o diagnóstico precoce e o manejo adequado desses pacientes. No entanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar os mecanismos subjacentes à disfunção autonômica na DP e para desenvolver novas estratégias terapêuticas que visem melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A identificação de biomarcadores para a disfunção autonômica e o desenvolvimento de terapias personalizadas são áreas promissoras para futuras pesquisas.

PALAVRAS CHAVE: " DOENÇA DE PARKINSON"
"DISFUNÇÃO AUTONÔMICA" " IMPLICAÇÕES
CLINICAS" "TRATAMENTO"